

DOI: <https://10.5281/zenodo.17372031>

GYOLDER TENGSIZLIGI VA UNING TADBIQLARIGA DOIR BA'ZI MASALALAR TAHLILI

Shukurullayeva Vasila Fazliddinovna

Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

E-mail: shukurullayevavasila40@gmail.com

Shukurullayeva Mohinur Fazliddinovna

Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

E-mail: mohinurshukurullayeva2611@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda Gyolder tengsizligi hamda Gyolderning integral tengsizliklari qaralgan. Ularga doir o'quvchilar hamda talabalar o'rtasida bo'lib o'tadigan fan olimpiadalarida uchraydigan ba'zi masalalarning yechimlari tahlil qilingan. Mustaqil ishlash uchun topshiriqlar keltirilgan.

Kalit so'zi: Gyolder tengsizligi, Gyolderning integral tengsizligi.

Matematikaning nazariy asoslarini shakllantirishda turli xil tengsizliklar muhim ahamiyat kasb etadi. Matematik analiz, chiziqli algebra, ehtimollar nazariyasi, matematik fizika tenglamalari, funksional analiz kabi ko'plab sohalarida masalalarni yechishda tengsizliklar sezilarli o'ringa ega. Bu o'rinda ko'p qo'llaniladigan tengsizliklardan biri bu Gyolder tengsizligidir. Gyolder tengsizligi Koshi-Bunyakovskiy hamda Minkovskiy tengsizliklarining tabiiy umumlashmasidir [1; 2].

1-teorema. (Rojers – 1888, Gyolder – 1889). Agar $p > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ bo'lib, $a_k > 0$, $b_k > 0$, $k = 1, 2, \dots, n$ bo'lsin. U holda

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{1/q} \quad (1)$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi. Tenglik o'rinli bo'lishi uchun barcha $k \in 1, 2, 3, \dots, n$ lar uchun $a_k^p = C b_k^q$ tenglikning o'rinli bo'lishi zarur va yetarli.

Ushbu tengsizlik matematikaga oid ko'plab kitoblarda keltirilgan, ammo ularning barchasida bu natija Gyolder tengsizligi deb yuritilgan.

(1) tengsizlikning maxsus holi $p = q = 2$ bo'lganda Koshi–Bunyakovskiy–Shvarts tengsizligi nomi bilan mashhurdir:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{1/2} . (2)$$

(2) tengsizligining tarixi juda uzoqqa borib taqaladi. U quyidagi algebraik tenglikdan kelib chiqadi:

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 \sum_{k=1}^n b_k^2 - \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (a_i b_k - a_k b_i)^2 . (3)$$

Bu natija 1773-yilda Lagranj tomonidan $n = 3$ bo'lgan holda isbotlangan. (2) tengsizlik chekli sondagi yig'indilar uchun har bir n da o'rinli bo'lishi 1821-yilda Koshi tomonidan isbotlangan. 1859-yilda esa Bunyakovskiy bu tengsizlikni Riman integrallari uchun o'rinli bo'lishini isbotlaydi. 1885-yilda Shvars tomonidan bu tengsizlik qayta kashf etiladi. U (2) tengsizlikni isbotlashda

$$\sum_{k=1}^n (x a_k + b_k)^2 = x^2 \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2x \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2$$

kvadratik funksiyaning ixtiyoriy x haqiqiy son uchun manfiymas bo'lishidan ya'ni tenglikning o'ng tarafidagi kvadrat uchhadning diskriminanti noldan kata bo'lmasligidan foydalanadi.

Ta'kidlash joizki, (2) tengsizlikning yuqorida keltirilgan ikki oddiy isboti $p > 1$ uchun umumiy holda o'rinli emas.

1888-yilda L.J.Rojers o'rta arifmetik va o'rta geometrik qiymatlar orasidagi bog'lanishni ifodalovchi quyidagi umumlashgan tengsizlikni isbotladi.

Agar $a_k > 0, x_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$ bo'lsa, u holda quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi:

$$x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} \leq \left(\frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right)^{a_1 + a_2 + \dots + a_n} . (4)$$

(4) tengsizlikni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin: agar $a_k > 0, x_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$ va $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$ bo'lsa, u holda quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi:

$$\prod_{k=1}^n x_k^{\alpha_k} \leq \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k , (5)$$

tenglik $x_1 = x_2 = \dots x_n$ bo'lgandagina o'rinli bo'ladi.

Rojersning asosiy natijasi bu (4) tengsizlikni Koshi tengsizligidan foydalanib isbotlash edi.

Keyinchalik Rojers (4) tengsizligidan foydalanib quyidagi natijani isbotladi:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k^s\right)^{t-r} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k^r\right)^{t-s} \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k^t\right)^{s-r}. \quad (6)$$

(5) tengsizlikni quyidagicha yozib olish mumkin:

$$-\ln\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right) \leq -\ln\left(\prod_{k=1}^n x_k^{a_k}\right) = -\sum_{k=1}^n a_k \ln x_k$$

yoki

$$\varphi\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k / \sum_{k=1}^n a_k\right) \leq \frac{\sum_{k=1}^n a_k \varphi(x_k)}{\sum_{k=1}^n a_k}, \quad (7)$$

bu yerda $\varphi(x) = -\ln x$.

1889-yilda Otto Golder yuqoridagi **Rojers tengsizligidan** foydalanib mashhur Gyolder **tengsizligini** keltirib chiqardi.

Gyolder tengsizligining ko'p qo'llaniladigan maxsus holini qaraymiz: Barcha $a_{ij} > 0, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ sonlar uchun quyidagi tengsizlikni o'rinli:

$$\left(\sum_{j=1}^n \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m a_{ij}}\right)^m \leq \prod_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}\right). \quad (8)$$

1-misol. (Juniyor Balkan MO 2002). Barcha a, b, c musbat haqiqiy sonlari uchun quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$\frac{1}{b(a+b)} + \frac{1}{c(b+a)} + \frac{1}{a(c+b)} \geq \frac{27}{2(a+b+c)^2}$$

Yechim. Berilgan tengsizlikning har ikkala tomonini $2(a+b+c)^2$ ifodaga ko'paytirib, unga ekvivalent bo'lgan quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz:

$$2(a+b+c)^2 \left(\frac{1}{b(a+b)} + \frac{1}{c(b+a)} + \frac{1}{a(c+b)}\right) \geq 27$$

$2(a+b+c) = (a+b) + (b+c) + (a+c)$ tenglikni inobatga olib oxirgi tengsizlikning chap tomonini quyidagicha yozib olamiz va (8) tengsizlikdan foydalanib bu ifodani quyidan baholaymiz:

$$\begin{aligned} & ((a+b) + (b+c) + (c+a))(b+c+a) \left(\frac{1}{b(a+b)} + \frac{1}{c(b+c)} + \frac{1}{a(c+a)} \right) \\ & \geq \left((a+b) \cdot b \cdot \frac{1}{b(a+b)} + (b+c) \cdot c \cdot \frac{1}{c(b+c)} + (c+a) \cdot a \cdot \frac{1}{a(c+a)} \right)^3 = 3^3 = 27 \end{aligned}$$

Bundan bizga berilgan tengsizlikning to'g'ri ekanligi kelib chiqadi. Tenglik sharti esa $a = b = c = 1$ bo'lganda o'rinli bo'ladi.

2-misol. a, b, c musbat haqiqiy sonlar uchun quyidagi tengsizlik o'rinli bo'lishini isbotlang:

$$\left(\frac{a+b}{\sqrt{a+2c}} + \frac{b+c}{\sqrt{b+2a}} + \frac{c+a}{\sqrt{c+2b}} \right) \geq 2\sqrt{a+b+c}$$

Yechim. Dastlab Gyolder tengsizligini quyidagicha qo'llaymiz:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{a+b}{\sqrt{a+2c}} + \frac{b+c}{\sqrt{b+2a}} + \frac{c+a}{\sqrt{c+2b}} \right)^2 ((a+b)(a+2c) + (b+c)(b+2a) \\ & + (c+a)(c+2b)) \geq 8(a+b+c)^2 \end{aligned}$$

Shu bilan birga

$$\begin{aligned} & ((a+b)(a+2c) + (b+c)(b+2a) + (c+a)(c+2b)) = (a+b+c)^2 + \\ & 3(ab+bc+ac) \text{ o'rinli bo'ladi} \end{aligned}$$

Endi yuqoridagi tengsizlikka teng kuchli bo'lgan ushbu tengsizlikni isbot qilamiz

$$\frac{8(a+b+c)^3}{(a+b+c)^2 + 3(ab+bc+ac)} \geq (2\sqrt{a+b+c})^2$$

Bu tengsizlik esa sodda bo'lgan $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ac)$ yoki $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$ tengsizliklari bilan ekvivalent.

2-teorema. $f : [0; 1] \rightarrow R$ funksiyaga berilgan bo'lib, ixtiyoriy $p, q > 1$ lar uchun $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ bo'lsin. U holda quyidagi tengsizlik o'rinli:

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

Koshi-Shvartz tengsizligi esa bu tengsizlikni $p = q = 2$ holi bo'ladi.

3-misol. Berilgan: $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^+$ integrallanuvchi funksiya bo'lsin. Isbotlang:

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 f^3(x) dx$$

Isbot: Gyolderning integral tengsizligiga ko'ra:

$$p = 3, q = \frac{3}{2} : \left(\int_0^1 f^3(x) dx \right)^{(1/3)} \cdot \left(\int_0^1 1^{(3/2)} dx \right)^{(2/3)} \geq \int_0^1 f(x) dx \quad (1)$$

$$p = \frac{3}{2}, q = 3 : \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{(2/3)} \cdot \left(\int_0^1 1^3 dx \right)^{(1/3)} \geq \int_0^1 dx \quad (2)$$

(1) va (2) dan isbotlashimiz kerak bo'lgan tengsizlik osongina kelib chiqadi.

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 f^3(x) dx .$$

Mustaqil ishlash uchun misollar:

1. a, b, c, x, y, z musbat haqiqiy sonlar uchun, ushbu tengsizlikni isbotlang:

$$\frac{a^3}{x} + \frac{b^3}{y} + \frac{c^3}{z} \geq \frac{(a + b + c)^3}{3(x + y + z)}$$

2. $a + b = 1$ tenglikni qanoatlantiradigan a, b musbat haqiqiy sonlari uchun quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq 8$$

3. $a, b, c > 0$ musbat haqiqiy sonlar berilgan. Quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$(a^3 + 2)(b^3 + 2)(c^3 + 2) \geq (a + b + c)^3$$

4. $a + b + c = 1$ shartni qanoatlantiradigan a, b, c musbat haqiqiy sonlari uchun quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$\frac{1}{a(3b + 1)} + \frac{1}{b(3c + 1)} + \frac{1}{c(3a + 1)} \geq 4.5$$

5. a, b, c musbat haqiqiy sonlar berilgan. U holda quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$(a^3 + 2)(b^3 + 2)(c^3 + 2) \geq (a + b + c)^3$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abdullayev J.I. va boshqalar. Funktsional analiz. Toshkent-Samarqand, 2009.
2. L. Maligranda, "Why Hölder's Inequality Should Be Called Rogers' Inequality," *Mathematical Inequalities & Applications*, 1(1), 1998.
3. Pham Kim Hung, *Secrets in Inequalities (Volume 2)*, GIL Publishing House, 2007.